

ANALISIS KEGAGALAN E-FISHERY DARI BAGROUND IT

OBE
APLIKASI
BISNIS
202XX

Commented [G1]: Foto universitas bias menggunakan gerbang/ foto yang baik

Commented [G2]: Foto mandiri menggunakan almamater

Abstrak

Di era sekarang kemajuan teknologi semakin maju dan system otomatisasi semakin di terapkan, dan E-fishery adalah salah satu Perusahaan startup yang bergerak pada system IOT untuk industry perikanan seperti system feeding ikan otomatis berbasis IOT, alat pengukur PH air untuk kolam ikan dan sebagainya.

Meskipun teknologi IOT menawarkan efisiensi operasional, penggunaannya tetap memiliki keterbatasan, permasalahan pada system tersebut antara lain ketidakstabilan perangkat IOT, potensi error pada system feeding otomatis, kebutuhan pemantauan manual lebih tinggi dan issue reabilitas data yang berpotensi mengganggu proses budidaya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kegagalan system IOT pada E fishery berdasarkan prespektif teknologi informasi

Nama: Andika L.F.R

Nim:2295114048

Jurusan:Teknik
informatika

Email:andikalisfatkhurrohman@mhs.unhasy.ac.id

Pembahasan

Penerapan teknologi IOT pada sektor perikanan menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional, terutama melalui system pemantauan dan pemberian system pakan otomatis, tetapi ada kekurangan pada system tersebut seperti

1. Ketergantungan pada infrastruktur IoT yang mahal
2. Biaya pemeliharaan tinggi
3. Scaling platform yang tidak sejalan dengan profit
4. Resiko downtime system yang mempengaruhi operasional

Terlepas dari banyaknya kisah sukses, beberapa startup teknologi gagal memenuhi potensi komersil mereka (J. Santisteban et al. 2023) eFishery sebagai startup agritech berbasis IoT (misalnya feeder otomatis, sensor pakan dan ikan) menempatkan dirinya di domain yang sangat menuntut dari sisi teknologi. Penelitian oleh Rastégari et al. (2023) dalam *"Internet of Things in aquaculture: A review of the challenges and potential solutions based on current and future trends"* menyimpulkan bahwa implementasi IoT di sektor budidaya mengalami sejumlah kendala seperti **"sensor probe maintenance, connectivity issues, and high operational costs"**. Kondisi ini relevan dengan situasi eFishery: segera setelah ekspansi dan scaling, biaya operasional perangkat dan platform digital menjadi beban tetap yang sulit dikompensasikan oleh pendapatan.

Lebih lanjut, dari literatur startup kegagalan, faktor teknologi tidak berdiri sendiri melainkan berinteraksi dengan model bisnis dan keputusan strategis. Misalnya, studi oleh Gupta & Poddar (2023) dalam *"CAUSES OF STARTUP FAILURE"* menekankan bahwa **"operational costs and insufficient funding"** menjadi salah satu penyebab utama kegagalan. Dalam konteks eFishery, jika teknologi (backend, IoT, cloud infrastructure) menciptakan beban biaya tetap yang besar, maka ketika model bisnis atau aliran investor terganggu.

Dan masih banyak factor seperti masalah scaling platform dan ketergantungan IT yang menghambat operasional saat kritis

Öndas & Akpınar (2024) menunjukkan bahwa defisit kompetensi inti di startup teknologi—termasuk masalah hardware, software dan lingkungan eksternal—sering menjadi akar kegagalan. Hal ini sejalan dengan kondisi eFishery yang mengandalkan sistem IoT dan platform digital, dimana kekurangan kesiapan teknis dan biaya operasional tinggi ikut memperburuk situasi.”

“Liu (2025) dalam studi reviewnya mengidentifikasi bahwa adopsi IoT di sektor agrikultur/akuakultur menghadapi hambatan signifikan seperti interoperabilitas sensor, tingginya investasi awal, dan kebijakan yang belum memadai. Kondisi ini relevan dengan tantangan operasional eFishery yang berbasis smart-feeding dan platform digital, menunjukkan bahwa kendala teknis dan investasi bukan hanya sisi bisnis tapi juga teknologi.”

Kesimpulan

Di balik efisiensi yang ditawarkan oleh IOT terdapat berbagai macam permasalahan seperti biaya perawatan yang tidak murah, error yang bisa muncul kapan saja

Referensi

Referensi penelitian terdahulu.

Failure of Tech Startups: A Systematic Literature Review

- May 2023

DOI:[10.1007/978-3-031-30592-4_9](https://doi.org/10.1007/978-3-031-30592-4_9)

Internet of Things in aquaculture: A review of the challenges and potential solutions based on current and future trends

Author links open overlay panelHajar Rastegari ^a, Farhad Nadi ^{a b}, [Su Shiung Lam](#) ^a, [Mhd Ikhwanuddin](#) ^a, [Nor Azman Kasan](#) ^a, Romi Fadillah Rahmat ^c, Wan Adibah Wan Mahari ^a

<https://doi.org/10.1016/j.atech.2023.100187>

CAUSES OF STARTUP FAILURE Dr. Amisha Gupta Marketing Professor Jagan institute of management studies Krishna Poddar PGDM in retail management Jagan institute of management studies, Delhi, India

Rastegari, M., Rezaei, M., Goli, A., Zandieh, M., & Sadeghi-Darvazani, S. (2023). *Internet of Things in aquaculture: A review of the challenges and potential solutions based on current and future trends*. *Aquaculture and Fisheries*, 8(5), 693–707.

<https://doi.org/10.1016/j.aaf.2023.04.006>

From literature review: “...problems with the hardware component, financial challenges with the environmental component...”

Rujukan: Öndas, H. & Akpınar, E. (2024). *Why do startups fail? A core competency deficit model*. *Frontiers in Psychology*.

“This review aims to evaluate ... the technological, economic, and policy-related barriers that hinder large-scale adoption.”

Rujukan: Liu, L. (2025). *A narrative review on smart sensors and IoT solutions for agriculture and aquaculture*. *Sustainability*, 17(12), 5256.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÄ™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya

Commented [G3]: Referensi wajib mata kuliah dosen, referensi ini wajib di cantumkan/ di sertakan sebagai bukti pengelolaan perkuliahan bersama.

- Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHAS. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.